

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

GEOGRAFIA: SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Ma. Luciana Pardini Santos Caetano – SEDUC RO (luh.pardinho@gmail.com)

E-mail para contato: luh.pardinho@gmail.com

Eixo Temático: Geografia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.11135641

RESUMO

Os estudos inerentes aos recursos hídricos emergem como tema representativo na contemporaneidade, dada a essencialidade desse recurso natural. Com base nesse pressuposto, o presente estudo apresenta proposta de sequência didática para ser aplicada aos estudantes do Ensino Médio, com ênfase nessa temática. A partir da abordagem qualitativa, com procedimentos inerentes a pesquisa-ação, objetiva a sensibilização da imprescindibilidade da água, com ênfase na Lei das Águas e na Declaração Universal dos Direitos da Água. Espera-se, a partir dessa proposta, contribuir para um futuro sustentável no que tange à gestão dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Água. Geografia. Sensibilização.

1. INTRODUÇÃO

Os recursos hídricos desempenham um papel crucial para a sustentabilidade e a sobrevivência de todas as formas de vida no planeta. Sendo destacada a sua relevância por diversos autores, tais como: Tucci (2001), Dias (2004), Caramello (2010), Carniatto (2007), Silva *et al.* (2020).

A água é um recurso fundamental que sustenta os ecossistemas, impulsiona a agricultura, a indústria, a produção de energia e é essencial para o bem-estar humano (TUNDISI, 2008). A relevância dos recursos hídricos não pode ser subestimada, e sua preservação e gestão são imperativas para o futuro do nosso planeta, haja visto que não há outro elemento na Terra capaz de substituí-lo (LIMA, ZUFO, 2020)

Os recursos hídricos são essenciais para a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e terrestres, que desempenham um papel vital na regulação do ciclo hidrológico, na purificação da água e na mitigação de desastres naturais, como inundações e secas. Esse recurso é imprescindível para a produção de alimentos, uma vez que a agricultura depende da água para supervisão de cultivos,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

criação de gado e processos de produção de alimentos. Do mesmo modo, desempenham um papel crucial na indústria e na produção de energia, portanto, a disponibilidade de água de qualidade é essencial para o funcionamento eficiente da indústria e para garantir o fornecimento de energia suficiente (TUNDISI, 2008).

Por fim, os recursos hídricos são imprescindíveis para o bem-estar humano. A água é essencial para a saúde e a higiene, sendo fundamental para o consumo humano, saneamento básico e prevenção de doenças, além de oferecer oportunidades recreativas e de lazer, contribuindo para o bem-estar físico e mental das comunidades.

Diante da importância dos recursos hídricos, é fundamental promover a sensibilização sobre a importância da água e seu uso sustentável, destacando questões como a Lei das Águas, o uso racional e a Declaração Universal dos Direitos da Água nas instituições de ensino.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa se configura na abordagem qualitativa, com vistas à disponibilização de estratégias educacionais em formato de sequência didática a ser utilizada em instituições de ensino acerca da temática recursos hídricos.

As estratégias vão ao encontro da pesquisa-ação que é ressaltada por Thiollent (2022) como um tipo de pesquisa social com função política, uma vez que se apropria de problemas reais, de modo a refletir e propor ações para a mitigação dos mesmos, de forma cooperativa ou participativa envolvendo pesquisadores e participantes, perfazendo uma política de transformação, ao mesmo tempo que gera produção de conhecimento.

As propostas são diversificadas e abrangem elaboração de materiais físicos e digitais, juntamente a campanhas de sensibilização quanto a esse recurso essencial para à vida, indo ao encontro de ações que gerem baixo/nulo impacto sobre o meio ambiente, a partir da utilização de pequena quantidade de material de papelaria, juntamente à inserção de Tecnologias da Informação e Comunicação.

A eficácia das ações será avaliada por meio das discussões, apresentações e entrega dos materiais propostos para grupos participantes, com base na abordagem qualitativa dos resultados e na utilização de metodologias ativas da aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao implementar essas ações, espera-se ampliar a sensibilização acerca da temática em pauta e promover mudança positiva de comportamento e práticas em relação ao uso e conservação da água, contribuindo para um futuro sustentável e equitativo para todos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas palavras de Franco (2018), a sequência didática corresponde às intervenções com estratégias de ensino que visam ampliar a aprendizagem de determinado conteúdo, desse modo existe a possibilidade de organizar e planejar uma trilha, um caminho para instruir a aprendizagem significativa. Com base nesse pressuposto, fora desenvolvida a proposta a seguir com base na temática recursos hídricos.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

IDENTIFICAÇÃO
<p>Tema: Recursos hídricos</p> <p>Público-alvo: estudantes do Ensino Médio</p> <p>Duração: encontros (45 minutos cada)</p>
OBJETIVO GERAL
<p>Promover a sensibilização sobre a relevância da água e seu uso sustentável, destacando questões como a Lei das Águas, o uso racional e a Declaração Universal dos Direitos da Água.</p>
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<ul style="list-style-type: none">• Sensibilizar sobre a relevância dos recursos hídricos em diferentes contextos.• Explorar os princípios fundamentais da Lei das Águas - Lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 1997) no Brasil e compreender a importância da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

gestão integrada dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável.

- **Apresentar os princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos da Água.**

RECURSOS UTILIZADOS

- **Conteúdos impressos**
- **Quadro branco**
- **Caneta de quadro**
- **Lápis e caneta**
- **Lápis de cor e canetinha**
- **Datashow**
- **Caixa de som**
- **Folhas A4**
- **Smartphone**
- **Internet**
- **Aplicativo WhatsApp**
- **Aplicativo Padlet**

ENCONTRO 1

De acordo com BUTZKE et al. (2001), a percepção ambiental está relacionada ao reconhecimento dos saberes dos indivíduos, juntamente às condições comportamentais deste em relação ao meio ambiente, nesse sentido no primeiro momento, julga-se necessário a abordagem inicial dos conhecimentos prévios dos estudantes. Com indagações, tais como:

Qual a relevância da água para a sua vida?

Qual a diferença entre água e recursos hídricos?

Nesse momento, os estudantes compartilham suas percepções com os demais, com intermédio do educador.

Em um segundo momento, solicita-se que organizem duplas para participar da atividade de verdadeiro ou falso, com curiosidades e dados acerca dos recursos hídricos, a fim de promover maior inteiração e compreensão da temática em tela.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Após a execução da atividade, os itens serão corrigidos oralmente com auxílio do educador.

 Testando seus conhecimentos			
01	O corpo humano de um adulto possui até 65% de água em sua composição. Em um recém-nascido o número é ainda maior: 78%.	Verdadeiro ()	Falso ()
02	O planeta Terra também é conhecido como o Planeta Água. A justificativa para o nome deve-se ao fato de que 55% de sua superfície é coberta por água	Verdadeiro ()	Falso ()
03	A água no estado gasoso é encontrada na forma de vapor de água que existe no ar que se forma através da evaporação da água dos mares, rios e lagos	Verdadeiro ()	Falso ()
04	12% da água doce do mundo está no Brasil. O país é privilegiado por seus aquíferos, que armazenam a água no solo	Verdadeiro ()	Falso ()
05	O Brasil criou a Lei das Águas em 1988	Verdadeiro ()	Falso ()
06	Existe mais água na atmosfera do que em todos os rios do mundo juntos	Verdadeiro ()	Falso ()
07	De acordo com a ONU, existem 783 milhões de pessoas no mundo que vivem sem água potável. Em 2025 esse número pode chegar a 1,8 bilhão	Verdadeiro ()	Falso ()
08	No Brasil a atividade econômica que é a maior consumidora de água é a irrigação com 67%.	Verdadeiro ()	Falso ()
09	Enquanto nos EUA as pessoas gastam, em média, 30 litros de água por dia, os africanos usam de sete a dezenove litros.	Verdadeiro ()	Falso ()
10	A atividade doméstica em que se consome mais água é na cozinha	Verdadeiro ()	Falso ()
11	A água virtual é água da chuva coletada em zonas áridas	Verdadeiro ()	Falso ()
12	Nos EUA, 26% da água usada nas residências é gasta apenas em descargas	Verdadeiro ()	Falso ()
13	Uma torneira que goteja a cada segundo pode vazar três mil litros em um ano	Verdadeiro ()	Falso ()
14	Para a produção de um par de sapatos é utilizado cerca de 8.500 litros de água.	Verdadeiro ()	Falso ()
15	Para fazer uma calça jeans são necessários, aproximadamente, dez mil litros de água	Verdadeiro ()	Falso ()
16	Na produção de 1kg de bife (desde a rega dos pastos e alimentação das vacas, até ao matadouro, embalagem e transporte até às lojas) consomem-se cerca de 16.000 litros de água	Verdadeiro ()	Falso ()
17	Um banho de 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Uma mangueira aberta pelo mesmo tempo pode desperdiçar até 280 litros	Verdadeiro ()	Falso ()
18	Para fabricar uma única calça jeans são necessários cerca de 40 mil litros de água	Verdadeiro ()	Falso ()
19	Nos países subdesenvolvidos, 80% das mortes são resultantes da ingestão de água contaminada	Verdadeiro ()	Falso ()
20	A água é considerada um recurso natural não renovável	Verdadeiro ()	Falso ()

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENCONTRO 2

Neste encontro, ocorre a realização de aula expositiva dialogada sobre a Lei das Águas (Lei nº 9.433) que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), com exposição de vídeo sobre a Lei das Águas com os seus objetivos e fundamentos; destacando e exemplificando cada fundamento de modo a contextualizar com a realidade local. O vídeo em questão está inserido no canal do YouTube da Agência Nacional de Águas (ANA) e pode ser acessado a partir do link a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k&t=3s>.

Ao finalizar a contextualização do vídeo, será explicada a proposta de atividade que consiste na elaboração de um Padlet (mural virtual colaborativo), em grupo, acerca dos seis fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; com a inserção do fundamento, vídeos, charges, gifs, entre outros, conforme modelo a seguir.

O link para preenchimento do Padlet pode ser disponibilizado através de email ou WhatsApp. A escolha do Padlet para aplicação do conhecimento, se deve ao fato de ser uma ferramenta interativa, que apresenta possibilidade de ampliar estudos do meio ambiente, por meio da EA, perfazendo um instrumento de pesquisa e ensino relevante para a atualidade (MOSER et al., 2020). Após a finalização do mural virtual, o mesmo será disponibilizado para o grupo de estudantes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENCONTRO 3

Nesse encontro os estudantes serão organizados em dez grupos, de modo que cada grupo elabore um cartaz com colagens ou mapa mental acerca de um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos da Água.

Em um segundo momento, todos irão realizar a exposição dos cartazes e/ou mapas mentais para os demais e expor em mural ou similar no espaço institucional.

A avaliação dos estudantes deve ocorrer durante toda a sequência didática, com base na participação e atividades desenvolvidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sequência didática apresentada, com ênfase nos recursos hídricos, emerge a atividades inerentes à sensibilização da temática em tela, com a inserção de recursos digitais, tanto como fonte de pesquisa, quanto no auxílio no processo de construção de conhecimento e materiais, indo ao encontro das ideias (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015), que inferem a necessidade do desenvolvimento da autonomia, cooperação, reflexão e protagonismo dos estudantes na contemporaneidade.

Desse modo, a partir do desenvolvimento da presente sequência didática, espera-se obter resultados satisfatórios uma vez que apresenta os princípios fundamentais da Lei das Águas (Lei nº 9.433/1997) no Brasil e a sua relevância para a gestão integrada dos recursos hídricos; a disseminação de informações inerentes ao uso eficiente e racional da água; juntamente à apresentação dos artigos da Declaração Universal dos Direitos da Água.

De modo geral, espera-se que os estudantes sejam sensibilizados quanto aos direitos e responsabilidades associados ao uso e conservação da água e estimulados a promover mudança positiva de comportamento e práticas em relação a esse recurso essencial à vida, de modo a contribuir para um futuro sustentável no que tange à gestão dos recursos hídricos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **A Lei das Águas do Brasil**, Youtube, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k&t=3s>. Acesso em: 5 abr. 2023.

BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F.M. **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. São Paulo: Penso Editora, 2015.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Política Nacional de Recursos Hídricos**. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 1997.

BUTZKE, I. C.; PEREIRA, G. R.; NOEBAUER, D. A. **Sugestão de indicadores para avaliação do desempenho das atividades educativas do sistema de gestão ambiental** - SGA da Universidade Regional de Blumenau. Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient., Rio Grande, v. 13, 2001

CARAMELLO, N. D. A.; MARÇAL, M. S.; LIMA, L. F. M. **Desafios para uma gestão ambiental dos recursos hídricos do estado de Rondônia**. Revista GeoNordeste, 2010.

CARNIATTO, Irene. **Subsídios para um processo de gestão de recursos hídricos e educação ambiental nas sub-bacias XAXIM E SANTA ROSA, bacia hidrográfica PARANÁ** iii. Curitiba, 2007.

DIAS, G. F. **Educação ambiental: princípios e práticas**. São Paulo: Gaia, 9.ed., 2004.

FRANCO, D. **A importância da sequência didática como metodologia no ensino da disciplina de física moderna no ensino médio**. Revista triângulo, v. 11, n. 1, p. 151-162, 2018.

MOSER, A. S.; GREGÓRIO, A.; PIRES, E. A. C.; MOREIRA, A. L. O. R. Concepções de ambiente e Educação Ambiental de professores: o Padlet como uma ferramenta interativa. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 15, n. 5, p. 20-36, 2020.

SILVA, D. P. P.; DE MEDEIROS, P. S. M.; CARAMELLO, N. D. A. **Percepção de educadores sobre aspectos da educação ambiental em escolas do município de Ji-Paraná/RO**. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 11, n. 6, 2020.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. Cortez Editora, 2022.

TUCCI, C. E. M. **Gestão da água no Brasil** – Brasília : UNESCO, 2001.

TUNDISI, J. G. **Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções**. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2008.